

Світлана ТИЩЕНКО

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок,
Криворізький національний університет
м. Кривий Ріг, Україна

Ріта КОРОЛЕНКО

кандидат економічних наук, доцент,
в.о. завідувача кафедри фінансів суб'єктів господарювання
та інноваційного розвитку,
Криворізький національний університет
м. Кривий Ріг, Україна

ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Анотація. Визначено різні аспекти наукових публікацій, включаючи їх функції та вимоги до підготовки. Виділено основні види наукових видань, такі як монографії, автореферати, дисертації, тези доповіді, збірники наукових праць та наукові журнали. Також розглянуто складові елементи вихідних відомостей наукових видань та вимоги до оформлення.

Ключові слова: науково-дослідна робота, реферат, монографія, функції, тези доповіді.

Abstract. The article defines various aspects of scientific publications, including their functions and requirements for preparation. The main types of scientific publications, such as monographs, abstracts, dissertations, theses, collections of scientific papers and scientific journals, are highlighted. The article also discusses the constituent elements of the source data of scientific publications and the requirements for their design.

Keywords: research work, abstract, monograph, functions.

Постановка проблеми та її актуальність У науково-дослідній роботі результати не лише узагальнюються у вигляді курсової або дипломної роботи, а вони узагальнюються також у кандидатських і докторських дисертаціях, авторефератах дисертацій, тезах доповідей, статтях, монографіях, методичних і практичних матеріалах, підручниках, навчальних посібниках тощо. Для майбутнього фахівця, науковця дуже важливим є володіння методологією підготовки наукової публікації. Написання реферату, наукової статті, тез доповідей на конференції має відповідати вимогам жанру публікації і відповідно сприйматись читачами і слухачами. Це висуває певні вимоги до логіки їх побудови, форми, стилю та мови.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Досліджуючи літературу [1–5], можна сказати, що немає єдиного визначення кожного виду науково-дослідних публікацій. Проте автори розглядають методіку підготовки окремих видів публікацій чи виступів, враховуючи при цьому особливості кожного виду, в залежність від рівня завершеності дослідження, а також з урахуванням кола читачів чи слухачів, на яких вони розраховані.

Ціль статті полягає в узагальненні результатів наукових досліджень щодо сутності методології наукових публікацій. Визначена ціль потребує виконання таких завдань: розглянути значення наукових публікацій у різних форматах та їх роль у представленні результатів науково-дослідної роботи співтовариству; проаналізувати основні функції

наукових публікацій, такі як оприлюднення результатів, визначення авторського пріоритету, підтвердження достовірності та новизни результатів, апробація та впровадження досліджень, фіксація змісту та сповіщення суспільства про нові наукові знання; висвітлити особливості підготовки різних видів наукових публікацій, враховуючи вимоги жанру, сприйняття аудиторією, рівень завершеності дослідження та інші фактори; дослідити види наукових публікацій, зокрема монографії, автореферати дисертацій, препринти, тези доповідей і матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць, зокрема їх обсяг, призначення та вимоги до оформлення; проаналізувати складові елементи вихідних відомостей наукових видань, такі як інформація про авторів, заголовки, вихідні дані; розглянути складність визначення наукового статусу статей, а також віднесення до категорій наукових статей, опублікованих у різних типах видань.

Виклад основного матеріалу. Наукова публікація є опублікованою документацією наукового дослідження, що включає в себе аналіз суті конкретної наукової проблеми, опис методів та результатів дослідження, а також науково обґрунтовані висновки [2].

Основна мета наукових публікацій полягає в представленні науковому співтовариству результатів роботи окремих вчених чи наукових груп. Зазвичай публікації проходять процес наукового рецензування, яке здійснюють незалежні фахівці. Наукові публікації вважаються найбільш авторитетним та об'єктивним джерелом інформації про світ. Раніше більшість публікацій друкувалися на папері, але на сучасному етапі значна частина наводиться в електронному форматі [1].

Функції наукових публікацій включають: оприлюднення результатів наукової роботи; визначення пріоритету автора; свідчення про особистий внесок дослідника у вирішення наукової проблеми; підтвердження достовірності результатів і висновків, а також їх новизни та наукового рівня; підтвердження апробації та впровадження результатів дослідження; фіксація змісту наукової роботи; оголошення завершення певного етапу дослідження; надання первинної наукової інформації суспільству, сповіщення наукового співтовариства про нове наукове знання тощо [4].

Особливий акцент слід робити на наукових публікаціях, які були розповсюджені у формі друкованих видань. Видання – це відтворений у певній кількості однакових екземплярів за допомогою різних технічних методів (друку, електронного запису на будь-якому носії) твір чи група творів в галузі письмової, візуальної, та музичної творчості, картографії, створених для поширення інформації чи зображень. Таке видання проходить етап редакційно-видавничої підготовки, самостійно стилізоване та має вихідні відомості. Видання результатів теоретичних і (або) експериментальних досліджень вважається науковим. Воно призначене для споживачів у фаховій області та зорієнтоване на наукову діяльність [2].

До видів науково-дослідних публікацій входять:

- монографія: наукове книжкове видання, що представляє повне дослідження однієї проблеми або теми, створене одним чи кількома авторами [3];
- автореферат дисертації: наукове видання у вигляді брошури, яке містить авторський резюме проведеного дослідження та подається для здобуття наукового ступеня;
- препринт: наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ основного видання [4];

- тези доповідей і матеріали наукових конференцій: неперіодичний збірник, що містить сумісні результати конференцій, доповіді, рекомендації та рішення;
- збірник наукових праць: компіляція матеріалів досліджень, виконаних у наукових установах і навчальних закладах.

За обсягом виділяють два типи наукових неперіодичних видань: книга (обсяг понад 48 сторінок) та брошура (обсяг від 4 до 48 сторінок). Для збереження статусу наукового видання необхідно дотримуватися вимог щодо видавничого оформлення.

Вихідні відомості включають дані, необхідні для бібліографічної обробки, статистичного аналізу та інформування читача.

Складовими елементами вихідних відомостей є: інформація про авторів або інших осіб, що брали участь у створенні видання; заголовок (назва) видання; надзаголовкові дані; підзаголовні дані; нумерація; вихідні дані; індекс УДК (Універсальна десяткова класифікація); індекс ББК (Бібліотечно-бібліографічна класифікація); авторський знак, макет анотованої каталожної картки; знак охорони авторського права; міжнародний стандартний номер ISBN; випускні дані, які включають місце випуску видання, назву видавництва або організації, що володіє правом видання, і рік випуску [1].

Випускні дані визначають дату подання оригіналу на складання, дату підписання видання до друку, формат паперу і частку аркуша, вид і номер паперу, гарнітуру шрифту основного тексту, спосіб друку, обсяг видання в умовних друкованих аркушах, що приведені до формату паперового аркуша 60 x 90 см, обсяг видання в обліково-видавничих аркушах, номер замовлення поліграфічного підприємства, назву і повну поштову адресу видавництва. Ці дані розміщуються на останній сторінці видання або на звороті титульного аркуша.

Визначення наукового статусу статей становить велику трудність. Слід мати на увазі, що газетні матеріали не розглядаються як наукові. Додатково, ускладнено віднесення до категорії наукових статей, опублікованих у громадсько-політичних або науково-популярних журналах.

Статті наукового спрямування переважно надруковані у наукових збірках чи журналах. Науковий журнал визначається як періодичне видання, що містить статті та матеріали наукового дослідження теоретичного чи практичного плану та адресоване, передусім, фахівцям у певній галузі науки.

Залежно від призначення, наукові журнали розподіляються на категорії: науково-теоретичні, науково-практичні та науково-методичні. Наукові видання, такі як наукові монографії, журнали чи збірники, де публікуються основні результати дисертаційних робіт, мають бути доступні читачеві та зберігатися у фондах провідних вітчизняних бібліотек. Обов'язковою вимогою є надсилання таких видань у встановлені установи. Отже, наукові видання, включаючи наукові монографії, що є публікаціями, основний зміст яких відповідає дисертаціям, визнаються лише, якщо вони були надіслані до відповідних установ.

Автори часто стикаються з труднощами при розрахунку обсягу робіт через невідомість основних одиниць вимірювання наукової інформації, що поширюється через друкарські засоби. Основні одиниці включають авторський аркуш, друкований аркуш та обліково-видавничий аркуш. Авторський аркуш обчислюється як 40 000 друкованих знаків прозового тексту або 22–24 сторінки машинописного українського тексту. Обліково-видавничий аркуш також має обсяг 40 000 друкованих знаків, враховуючи ілюстрований чи рекламний матеріал. Відмінність полягає в тому, що в обліково-видавничому аркуші

враховуються не лише авторські частини, а й ті, що не є результатом авторської праці. Обсяг матеріалу в одному друкованому аркуші може варіюватися відповідно до місткості шрифту.

Зробимо **висновок**, що науково-дослідна робота виявляється в різноманітних формах публікацій, включаючи кандидатські і докторські дисертації, автореферати, тези, статті та інші. Оволодіння методологією підготовки наукових публікацій є ключовим для майбутніх фахівців та науковців. Важливо враховувати вимоги жанру, логіку, форму та стиль при написанні рефератів, статей та інших видів публікацій. Наукові публікації мають різноманітні функції, включаючи оприлюднення результатів дослідження, визначення пріоритету автора та підтвердження достовірності результатів. Ці публікації служать також засобом сповіщення наукового співтовариства про нове наукове знання. З розвитком технологій значна частина публікацій тепер представлена в електронному форматі. Особливу увагу слід приділяти друкованим виданням, таким як монографії та наукові статті, які проходять етап редакційно-видавничої підготовки. Ці видання відображають теоретичні та експериментальні дослідження та спрямовані на фахове оточення. Різні види наукових дослідницьких публікацій, такі як монографії, автореферати, препринти та збірники наукових праць, виконують різні функції та адресовані різним читачам. Важливо дотримуватися вимог щодо видавничого оформлення та вихідних відомостей для забезпечення статусу наукового видання.

Список використаних джерел

1. Бурау Н. І., Антонюк В. С., Півторак Д. О. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 58 с.
2. Видання. *Українська бібліотечна енциклопедія*. URL: <https://ube.nlu.org.ua/article/Видання>.
3. Види наукових публікацій. Правила оформлення публікацій. URL: <https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=183053&chapterid=64904>.
4. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. *StudFiles*. URL: <https://studfile.net/preview/7097147/>.
5. Робота над написанням наукових статей, доповідей, монографій. *Навчальний портал НУБіП України*. URL: <https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=359706>.